

AQUAIMPACT

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 818367.

This questionnaire is part of the consumer research that was executed in three countries (ES, FI, FR). Master document was created in English and then translated in other languages.

Contact person: Dr. Terhi Latvala, Natural Resources Institute Finland, email: terhi.latvala@luke.fi

Q49 Sukupuoli

- Mies (1)
- Nainen (2)
- Muu (3)
- En halua sanoa (4)

Q49 Vous êtes :

- Un homme (1)
- Une femme (2)
- Autre (3)
- Sans réponse (4)

Q49 Género

- Masculino (1)
- Femenino (2)
- Otro (3)
- No lo especifico (4)

Q49 Gender

- Male (1)
- Female (2)
- Other (3)
- I do not wish to specify (4)
-

Q50 Mikä on ikäsi?

Q50 Quel est votre âge ?

Q50 Edad

Q50 How old are you?

Q1 Hyvä vastaanottaja, Kutsumme sinut osallistumaan tutkimukseen, jonka tarkoituksena on selvittää, mitkä eurooppalaiset kuluttajat ajattelevat kalanviljelystä ja kalatuotteista Euroopassa ja mitä tietoa he siitä saavat tai haluaisivat saada. Tutkimus on osa eurooppalaista "AqualImpact" projektia, jota rahoittaa Euroopan komissio (<https://www.luke.fi/aquaimpact/>). Kysymyksiin vastaaminen kestää noin 20 minuuttia. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja sinulla on oikeus kieltäytyä ja vetäytyä tutkimuksesta koska tahansa. Vastauksesi tallennetaan ja Aquaimpact -hankkeen tutkimusryhmä analysoi vastauksesta. Vastauksia käsitellään luottamuksellisesti ja niin ettei yksittäistä vastaajaa voida tunnistaa. Emme kerää vastaajasta tunnisteellista tietoa eikä vastaaja ole siten edes välillisesti tunnistettavissa. Tuloksia käytetään vain tutkimustarkoituksiin.

Kiitos etukäteen ajasta ja panoksestasi tälle tutkimukselle. Tutkimusryhmä Professori Catherine Mariojous, Ranska Tutkimusjohtaja Laurent Muller, Ranska Professori Rafael Ginés

Ruiz, EspanjaErikoistutkija, MMT Terhi Latvala, SuomiAquaimpact -hankkeen projektikoordinaattori Antti Kause, Suomi

Q1 Cher Monsieur / Madame,

Nous vous invitons à participer à un programme de recherche dont l'objectif est de comprendre ce que les consommateurs européens pensent à propos de l'aquaculture et des produits de l'aquaculture en Europe, et à propos de l'information sur ce secteur qu'ils reçoivent ou qu'ils souhaiteraient recevoir. Cette enquête fait partie du programme européen de recherche AquaImpact, financé par la Commission Européenne. (<https://www.luke.fi/aquaimpact/>).

Répondre aux questions de cette enquête vous prendra environ 20 minutes.

La participation à cette enquête est volontaire et vous avez le droit de refuser d'y participer ou d'interrompre votre participation à tout moment. Vos réponses seront enregistrées et analysées par les chercheurs partenaires d'AquaImpact. Les réponses seront traitées confidentiellement et de telle façon que les participants à l'enquête ne pourront pas être identifiés individuellement.

Nous ne recueillons aucune information qui pourrait permettre d'identifier le répondant, même indirectement. Les résultats seront utilisés uniquement dans un objectif de recherche.

Nous vous remercions sincèrement par avance pour votre temps et votre contribution à notre travail de recherche.

L'équipe de recherche

Pr Catherine Mariojous, France
Dr Laurent Muller, France
Pr Rafael Ginés Ruiz, Espagne
Responsable de l'enquête: Dr Terhi Latvala, Finlande
Coordinatuer du Projet Aquaimpact: Dr Antti Kause, Finland

Q1 Estimado/a señor/a:

Le invitamos a participar en un proyecto de investigación que tiene como objetivo conocer la opinión que los consumidores europeos tienen sobre la acuicultura y los productos pesqueros en Europa, así como la información que reciben o desearían recibir sobre este sector. Esta investigación es parte del proyecto europeo "AquaImpact" financiado por la Comisión Europea (<https://www.luke.fi/aquaimpact/>).

El tiempo estimado para realizar el cuestionario es de alrededor de 20 minutos.

La participación en el estudio es voluntaria y usted tiene derecho a rechazar la invitación o retirarse del estudio en cualquier momento. Sus respuestas serán registradas y analizadas por los investigadores del proyecto AquaImpact. Las respuestas serán tratadas de manera confidencial. En ningún caso la información recogida permitirá identificar del encuestado, ni siquiera de forma indirecta. Los resultados serán utilizados únicamente para fines científicos.

Le agradecemos de antemano su tiempo y contribución a esta investigación.

Equipo de investigación

Profesora Catherine Mariojous, Francia
Director de investigación Laurent Muller,

Francia Profesor Rafael Ginés Ruiz, España Científica de investigación principal, Dr. Terhi Latvala, Finlandia Coordinador del proyecto del Aquaimpact, Antti Kause, Finlandia

Q1 Dear Sir/ Madam, We invite you to take part in a research project which aims to understand what European consumers think about aquaculture and fish products in Europe, and what information about that sector they receive or wish to receive. This research is part of a European project "Aqualmpact" funded by the European Commission (<https://www.luke.fi/aquaimpact/>). Answering our questions will take around 20 minutes. Participation in the study is voluntary and you have the right to decline the invitation or to withdraw from the study at any time. Your answers will be recorded and analyzed by Aqualmpact research partners. Responses will be treated confidentially and we do not collect identifying information about the respondent, so the respondent is not even indirectly identifiable. The results will be used for research purposes only. We thank you in advance for your time and contributions to this research. Research team Professor Catherine Mariojous, France, Research Director Laurent Muller, France, Professor Rafael Ginés Ruiz, Spain, Principal Research Scientist, Dr. Terhi Latvala, Finland
Aquaimpact Project Coordinator Antti Kause, Finland

Q2

Tämä tutkimus AQUAIMPACT on saanut rahoitusta Euroopan unionin Horisontti2020 ohjelmasta (H2020-EU.3.2.3.2.) tutkimukseen, teknologiseen kehittämiseen ja demonstrointiin sopimusnumerolla no 818367.

Q2 Cette enquête fait partie du projet AQUAIMPACT qui a reçu un financement du programme Horizon 2020 de l'Union européenne (H2020-EU.3.2.3.2.) Pour la recherche, le développement technologique et la démonstration dans le cadre de la convention de subvention n ° 818367.

Q2

Esta encuesta forma parte del proyecto AQUAIMPACT, financiado con fondos del Programa Horizonte 2020 de la Unión Europea (H2020-EU.3.2.3.2.) para investigación, desarrollo tecnológico y demostración en virtud del Acuerdo de Subvención n ° 818367.

Q2

This survey is part of the AQUAIMPACT project which has received funding from the European Union's Horizon 2020 Programme (H2020-EU.3.2.3.2.) for research, technological development and demonstration under Grant Agreement n° 818367.

Q3 Jos haluat osallistua projektiin, jatka tästä tutkimukseen.

Q3 Si vous acceptez de participer à ce projet de recherche, vous pouvez commencer à répondre à l'enquête.

Q3 Si está conforme con participar en el proyecto, continúe con la encuesta.

Q3 If you agree to take part in this project, please proceed to the survey.

Page Break

Q4

Tämä tutkimus suunniteltiin ennen koronavirus (COVID-19) pandemiaa. Kun vastaat kysymyksiin, ole hyvä ja ajattele kulutuskäyttötymistäsi ennen koronavirusta.

Q4

Ce programme de recherche a été planifié avant la pandémie de Coronavirus. Quand vous répondez aux questions, veuillez penser s'il vous plaît à vos habitudes de consommation avant la crise du Coronavirus.

Q4

Este trabajo de investigación ha sido programado antes de la aparición de la pandemia de coronavirus COVID-19. Por ello, al responder a las preguntas, tenga en cuenta sus hábitos de consumo previos a la misma.

Q4 This research program was planned before Coronavirus (COVID-19) pandemia. When answering to the questions, please think about your consumption habits before coronavirus outbreak.

Page Break

Q5 Kuinka usein syöt kalaa ?

- Useita kertoja viikossa (1)
- 1 tai 2 kertaa viikossa (2)
- 1 tai 2 kertaa kuukaudessa (3)
- Harvemmin kuin kerran kuussa (4)
- En juuri koskaan (5)
- En koskaan (6)

Q5 À quelle fréquence mangez-vous du poisson ?

- Plusieurs fois par semaine (1)
- Une à deux fois par semaine (2)
- Une à deux fois par mois (3)
- Moins d'une fois par mois (4)
- Quasiment jamais (5)
- Jamais (6)

Q5 ¿Con qué frecuencia consume pescado?

- Varias veces a la semana (1)
- 1 o 2 veces a la semana (2)
- 1 o 2 veces al mes (3)
- Menos de 1 vez al mes (4)
- Casi nunca (5)
- Nunca (6)

Q5 How often do you eat fish ?

- Several times per week (1)
- 1 or 2 times per week (2)
- 1 or 2 times per month (3)
- Less than 1 time per month (4)
- Almost never (5)
- Never (6)

Display This Question:

If Q5 = Never

Q6 Jos vastasit "En koskaan", tarkenna miksi ...

- En pidä mausta (1)
- Sairastun kalan syönnistä (2)
- En osaa tai en halua valmistaa sitä (3)
- Söin kalaa aiemmin mutta lakkasin syömästä, selitä miksi ... (4)

Q6 Si vous avez répondu "Jamais", expliquer SVP pourquoi...

- Je n'aime pas le goût (1)
- Cela me rend malade (2)
- Je ne sais pas ou je ne veux pas le cuisiner (3)
- J'en mangeais mais j'ai arrêté, parce que... expliquez brièvement pourquoi (4)

Q6 Si ha contestado "Nunca", por favor, explique la razón...

- No me gusta el sabor (1)
- Me genera rechazo (2)
- No se o no me gusta cocinarlo (3)
- Solía comerlo pero ya no. Si es así, por favor, explique brevemente el motivo... (4)

Q6 If you answered "Never", please explain why ...

- I do not like the taste (1)
- It makes me sick (2)
- I cannot or I don't want to cook it (3)
- I used to eat fish but I stopped, please explain briefly why ... (4)

Skip To: Q24 If Q6 = I do not like the taste

Skip To: Q24 If Q6 = It makes me sick

Skip To: Q7 If Q6 = I used to eat fish but I stopped, please explain briefly why ...

Display This Question:

If Q6 = I used to eat fish but I stopped, please explain briefly why ...

Q7 Aikaisemmin söin kalaa, mutta lakkasin syömästä koska ...

Q7 J'en mangeais mais j'ai arrêté, parce que...

Q7 Solía comerlo, pero ya no porque...

Q7 I used to eat fish, but I stopped, because ...

Skip To: Q24 If Condition: I used to eat fish, but I s... Is Not Empty. Skip To: Your willingness to pay is the maximu....

Q8 Mitä tuoreita kalalajeja useimmiten syöt ?

- lohi eli Atlantin lohi (3)
- turska (6)
- sardiini (1)
- makrilli (2)
- taimen (4)
- kampela ja muu litteät pohjakalat (5)
- seiti (7)
- kummeliturska (8)
- molva (turskalalaji) (9)
- pagellit (10)
- meribassi (11)
- tonnikala (tuore) (12)
- merikrotti (13)
- punahai (14)
- karppi (15)
- piikkikampela (17)
- miekkakala (18)
- sardelli, anjovis (19)

- siika (21)
- kuha (22)
- kirjolohi (23)
- muikku (24)
- muu, mikä ... (20)

Q8 Quels poissons frais consommez-vous le plus souvent ?

- Saumon (3)
- Cabillaud (6)
- Sardine (1)
- Maquereau (2)
- Truite (4)
- Sole, ou autre poisson plat (5)
- Lieu noir (7)
- Merlu / colin (8)
- Julienne (9)
- Dorade (10)
- Bar / loup (11)
- Thon (12)
- Baudroie / lotte (13)
- Saumonette (14)
- Carpe (15)
- Turbot (17)
- Espadon (uniquement en Espagne) (18)
- Anchois (uniquement en Espagne) (19)

- Lavaret (uniquement en Finlande) (21)
- Sandre (uniquement en Finlande) (22)
- Salmo gairdneri (uniquement en Finlande) (23)
- Corégone blanc (uniquement en Finlande) (24)
- Autres poissons frais, veuillez préciser... (20)

Q8 ¿Qué especies de pescado fresco consume más a menudo?

- salmón (3)
- bacalao (6)
- sardina (1)
- caballa (2)
- trucha (4)
- lenguado (5)
- carbonera (solo en Francia) (7)
- merluza (8)
- ling azul (solo en Francia) (9)
- dorada (10)
- lubina (11)
- atún (12)
- rape (13)
- cazón (solo en Francia) (14)
- carpa (solo en Francia) (15)
- rodaballo (17)
- pez espada (18)
- anchoa (19)

- pescado blanco (solo en Finlandia) (21)
- lucioperca (solo en Finlandia) (22)
- trucha arcoiris (solo en Finlandia) (23)
- coregono blanco (solo en Finlandia) (24)
- otros (20)

Q8 Which fresh fish species do you eat most often ?

- Atlantic salmon (3)
- cod (6)
- sardine (1)
- mackerel (2)
- trout (4)
- sole and other flat fish (5)
- saithe (7)
- hake (8)
- blue ling (9)
- seabream (10)
- seabass (11)
- tuna (12)
- monkfish (13)
- dogfish (14)
- carp (15)
- turbot (17)
- swordfish (18)
- anchovy (19)

- whitefish (21)
- pike perch (22)
- rainbow trout (23)
- vendace (24)
- other, please specify ... (20)

Display This Question:

If Q8 = other, please specify ...

Q9 Muu tuore kalalaji, kirjoita tähän ...

Q9 Autres poissons frais, précisez svp...

Q9 Otras especies de pescado fresco, por favor, escriba aquí...

Q9 Other fresh fish species, please write here...

Page Break

Q10

Kun ostat ruokaa, mitkä seuraavista ominaisuuksista ovat kaikkein tärkeimpiä ?

Valitse näistä seuraavista kolme kaikkein tärkeintä ja laita ne tärkeysjärjestykseen ja vedä oikealle.

Sinun tärkeysjärjestys

-
- _____ Maku (1)
 - _____ Hinta (2)
 - _____ Turvallisuus (3)
 - _____ Helppokäyttöisyys (4)
 - _____ Ravitsemus (5)
 - _____ Laatusertifiointi (6)
 - _____ Ympäristövaikutus (7)
 - _____ Luonnollisuus (8)
 - _____ Perinteenmukaisuus (9)
 - _____ Alkuperä (10)
 - _____ Reiluus (11)
 - _____ Tuotteen ulkonäkö (12)
 - _____ Eläinten hyvinvointi (13)

Q10 Quand vous achetez des produits alimentaires, quelles sont les caractéristiques les plus importantes pour vous ?

Parmi les propositions suivantes, veuillez choisir les 3 plus importantes dans l'ordre (première, deuxième, troisième) en cliquant et glissant vers la droite.

Votre classement

-
- _____ Goût (1)
 - _____ Prix (2)

- _____ Sécurité (3)
- _____ Praticité (4)
- _____ Nutrition (5)
- _____ Labels et signes de qualité (6)
- _____ Impact sur l'environnement (7)
- _____ Naturalité (8)
- _____ Tradition (9)
- _____ Origine (10)
- _____ Caractère équitable (11)
- _____ Aspect (12)
- _____ Bien-être animal (13)

Q10 ¿Cuál de las siguientes características es para usted la más importante y cuál la menos importante a la hora de la compra de alimentos?

Elija las tres características más importantes y ordénelas de la primera a la tercera (1, 2 y 3) moviéndolas con el cursor al cuadro de la derecha.

Su ranking

-
- _____ Gusto (1)
 - _____ Precio (2)
 - _____ Seguridad (3)
 - _____ Comodidad (4)
 - _____ Nutrición (5)
 - _____ Certificación (6)
 - _____ Impacto ambiental (7)
 - _____ Producción natural (8)
 - _____ Tradición (9)
 - _____ Origen (10)
 - _____ Comercio justo (11)
 - _____ Aspecto (12)
 - _____ Bienestar animal (13)

Q10

When you purchase food **which of the following characteristics are the most important ?**

Among the following items, please choose the 3 most important and rank them from first to the third (1, 2 and 3) by clicking and sliding items to the right.

Your ranking

_____ **Taste** (1)

_____ **Price** (2)

_____ **Safety** (3)

_____ **Convenience** (4)

_____ **Nutrition** (5)

_____ **Certification** (6)

_____ **Environmental Impact** (7)

_____ **Naturalness** (8)

_____ **Tradition** (9)

_____ **Origin** (10)

_____ **Fairness** (11)

_____ **Appearance** (12)

_____ **Animal welfare** (13)

Display This Question:

If Q10 = **Taste** [Your ranking]

Q74 Järjestä kolme tuotetta parhaimman makuisesta huonoimpaan. Siirrä ne tärkeysjärjestykseen oikealle.

Sinun tärkeysjärjestys

_____ Tuore vaalea pyydetty kalafile (esim. siika, turska) (1)

_____ Viljelty lohifile (2)

_____ Naudan fileepihvi (3)

Q74 Classez les 3 produits du meilleur -en goût- au moins bon (en cliquant et en glissant vers la droite).

Votre classement

_____ Filet de poisson blanc de pêche (1)

_____ Saumon d'élevage (2)

_____ Bifsteck (3)

Q74 Ordene estos tres productos de mejor a peor gusto moviéndolos con el cursor al cuadro de la derecha.

Su ranking

_____ Filete fresco de pescado blanco (por ejemplo merluza o bacalao) proveniente de pesca extractiva (1)

_____ Filete de salmón proveniente de acuicultura (2)

_____ Filete de ternera (3)

Q74 Rank the three products from most to least tasty by sliding item to the right.

Your ranking

_____ Fresh white fish fillet (e.g. hake, cod, whitefish) from capture fisheries (1)

_____ Salmon fillet from aquaculture (2)

_____ Beef steak (3)

Page Break

Display This Question:

If Q10 = Price [Your ranking]

Q11 Järjestä kolme tuotetta kalleimmasta halvimpaan. Siirrä ne tärkeysjärjestykseen oikealle.
Sinun tärkeysjärjestys

_____ Tuore vaalea pyydetty kalafile (esim. siika, turska) (1)
_____ Viljelty lohifile (2)
_____ Naudan fileepihvi (3)

Q11 Classez les 3 produits du plus cher au moins cher (en cliquant et en glissant vers la droite).
Votre classement

_____ Filet de poisson blanc de pêche (1)
_____ Saumon d'élevage (2)
_____ Bifsteck (3)

Q11 Ordene estos tres productos de más a menos caro moviéndolos con el cursor al cuadro de la derecha.

Su ranking

_____ Filete fresco de pescado blanco (por ejemplo merluza o bacalao) proveniente de pesca extractiva (1)
_____ Filete de salmón proveniente de acuicultura (2)
_____ Filete de ternera (3)

Q11 Rank the three products from most to least expensive by sliding item to the right.

Your ranking

_____ Fresh white fish fillet (e.g. hake, cod, whitefish) from capture fisheries (1)
_____ Salmon fillet from aquaculture (2)
_____ Beef steak (3)

Page Break

Display This Question:

If Q10 = Safety [Your ranking]

Q12

Järjestä kolme tuotetta turvallisimmasta vähiten turvalliseen (ei aiheuta sairautta). Siirrä ne tärkeysjärjestykseen oikealle.

Sinun tärkeysjärjestys

_____ Tuore vaalea pyydetty kalafilé (esim. siika, turska) (1)

_____ Viljelty lohifilé (2)

_____ Naudan fileepihvi (3)

Q12 Classez les 3 produits du plus sûr au moins sûr (à savoir dans quelle mesure la consommation d'aliments ne provoque pas de maladie) (en cliquant et en glissant vers la droite)

Votre classement

_____ Filet de poisson blanc de pêche (1)

_____ Saumon d'élevage (2)

_____ Bifsteck (3)

Q12 Ordene estos tres productos de más a menos seguro (en la medida que su consumo no sea causa de enfermedad) moviéndolos con el cursor al cuadro de la derecha.

Su ranking

_____ Filete fresco de pescado blanco (por ejemplo merluza o bacalao) proveniente de pesca extractiva (1)

_____ Filete de salmón proveniente de acuicultura (2)

_____ Filete de ternera (3)

Q12 Rank the three products from the safest (extent to which consumption of food will not cause illness) to least safe by sliding item to the right.

Your ranking

_____ Fresh white fish fillet (e.g. hake, cod, whitefish) from capture fisheries (1)

_____ Salmon fillet from aquaculture (2)

_____ Beef steak (3)

Page Break

Display This Question:

If Q10 = Convenience [Your ranking]

Q13

Järjestä kolme tuotetta niiden helppokäyttöisyyden mukaisesti (valmistaminen ja/ tai käyttö). Siirrä tuotteet tärkeysjärjestykseen oikealle.

Sinun tärkeysjärjestys

_____ Tuore vaalea pyydetty kalafile (esim. siika, turska) (1)

_____ Viljelty lohifile (2)

_____ Naudan fileepihvi (3)

Q13 Classez les 3 produits du plus au moins pratique (cuisson et/ou consommation) (en cliquant et glissant vers la droite).

Votre classement

_____ Filet de poisson blanc de pêche (1)

_____ Saumon d'élevage (2)

_____ Bifsteck (3)

Q13 Ordene estos tres productos de más a menos cómodo para su consumo (facilidad para cocinar y/o consumir) moviéndolos con el cursor al cuadro de la derecha.

Su ranking

_____ Filete fresco de pescado blanco (por ejemplo merluza o bacalao) proveniente de pesca extractiva (1)

_____ Filete de salmón proveniente de acuicultura (2)

_____ Filete de ternera (3)

Q13 Rank the three products from most to least convenient (cooking and/or consumption) by sliding item to the right.

Your ranking

_____ Fresh white fish fillet (e.g. hake, cod, whitefish) from capture fisheries (1)

_____ Salmon fillet from aquaculture (2)

_____ Beef steak (3)

Page Break

Display This Question:

If Q10 = **Nutrition** [Your ranking]

Q14 Järjestä kolme tuotetta niiden terveellisyysden (hyvä ravintosisältö) mukaisesti terveellisimmästä vähiten terveelliseen. Siirrä tuotteet tärkeysjärjestykseen oikealle.

Sinun tärkeysjärjestys

_____ Tuore vaalea pyydetty kalafile (esim. siika, turska) (1)

_____ Viljelty lohifile (2)

_____ Naudan fileepihvi (3)

Q14 Classez les 3 produits du plus sain au moins sain en termes de contenu nutritionnel (en cliquant et en glissant vers la droite).

Votre classement

_____ Filet de poisson blanc de pêche (1)

_____ Saumon d'élevage (2)

_____ Bifsteck (3)

Q14 Ordene estos tres productos de más a menos saludable (en términos de valor nutricional) moviéndolos con el cursor al cuadro de la derecha.

Su ranking

_____ Filete fresco de pescado blanco (por ejemplo merluza o bacalao) proveniente de pesca extractiva (1)

_____ Filete de salmón proveniente de acuicultura (2)

_____ Filete de ternera (3)

Q14 Rank the three products from most to least healthy (in terms of nutrition content) by sliding item to the right.

Your ranking

_____ Fresh white fish fillet (e.g. hake, cod, whitefish) from capture fisheries (1)

_____ Salmon fillet from aquaculture (2)

_____ Beef steak (3)

Page Break

Display This Question:

If Q10 = Certification [Your ranking]

Q15 Järjestä kolme tuotetta sen mukaisesti, kuinka tärkeää sinulle on löytää kyseisiä laatusertifioituja tuotteita ostohetkellä. Siirrä tuotteet tärkeysjärjestykseen oikealle.

Sinun tärkeysjärjestys

_____ Tuore vaalea pyydetty kalafile (esim. siika, turska) (1)

_____ Viljelty lohifile (2)

_____ Naudan fileepihvi (3)

Q15 Classez les 3 produits du premier au troisième selon l'importance pour vous de trouver des produits sous labels ou certifications au moment de l'achat (en cliquant et en glissant vers la droite).

Votre classement

_____ Filet de poisson blanc de pêche (1)

_____ Saumon d'élevage (2)

_____ Bifsteck (3)

Q15 Ordene estos tres productos de primero a tercero en función de lo importante que sea para usted en la decisión de compra que estén certificados (muévelos con el cursor al cuadro de la derecha).

Su ranking

_____ Filete fresco de pescado blanco (por ejemplo merluza o bacalao) proveniente de pesca extractiva (1)

_____ Filete de salmón proveniente de acuicultura (2)

_____ Filete de ternera (3)

Q15 Rank the 3 products from the first to third according to how important for you is to find certified products at purchase time (by clicking and sliding to the right).

Your ranking

_____ Fresh white fish fillet (e.g. hake, cod, whitefish) from capture fisheries (1)

_____ Salmon fillet from aquaculture (2)

_____ Beef steak (3)

Page Break

Display This Question:

If Q10 = Environmental Impact [Your ranking]

Q16 Järjestä kolme tuotetta niiden ympäristöystävällisyyden mukaisesti. Siirrä tuotteet tärkeysjärjestykseen oikealle.

Sinun tärkeysjärjestys

_____ Tuore vaalea pyydetty kalafile (esim. siika, turska) (1)

_____ Viljelty lohifile (2)

_____ Naudan fileepihvi (3)

Q16 Classez les 3 produits du plus au moins respectueux de l'environnement (en cliquant et en glissant vers la droite).

Votre classement

_____ Filet de poisson blanc de pêche (1)

_____ Saumon d'élevage (2)

_____ Bifsteck (3)

Q16 Ordene estos tres productos de más a menos responsable con el medio ambiente moviéndolos con el cursor al cuadro de la derecha.

Su ranking

_____ Filete fresco de pescado blanco (por ejemplo merluza o bacalao) proveniente de pesca extractiva (1)

_____ Filete de salmón proveniente de acuicultura (2)

_____ Filete de ternera (3)

Q16 Rank the three products from most to least environmental friendly by sliding item to the right.

Your ranking

_____ Fresh white fish fillet (e.g. hake, cod, whitefish) from capture fisheries (1)

_____ Salmon fillet from aquaculture (2)

_____ Beef steak (3)

Page Break

Display This Question:

If Q10 = **Naturalness** [Your ranking]

Q17 Järjestä kolme tuotetta niiden luonnollisuuden (tuotettu ilman modernia teknologiaa) mukaisesti luonnollisimmasta vähiten luonnolliseen. Siirrä tuotteet tärkeysjärjestykseen oikealle.

Sinun tärkeysjärjestys

_____ Tuore vaalea pyydetty kalafile (esim. siika, turska) (1)

_____ Viljelty lohifile (2)

_____ Naudan fileepihvi (3)

Q17 Classez les 3 produits du plus naturel au moins naturel (mesure dans laquelle il est produit sans technologies modernes) (en cliquant et en glissant vers la droite)

Votre classement

_____ Filet de poisson blanc de pêche (1)

_____ Saumon d'élevage (2)

_____ Bifsteck (3)

Q17 Ordene estos tres productos de más a menos natural (en la medida que se produce sin aplicación de nuevas tecnologías) moviéndolos con el cursor al cuadro de la derecha.

Su ranking

_____ Filete fresco de pescado blanco (por ejemplo merluza o bacalao) proveniente de pesca extractiva (1)

_____ Filete de salmón proveniente de acuicultura (2)

_____ Filete de ternera (3)

Q17 Rank the three products from most to least natural (extent to which it is produced without modern technologies) by sliding item to the right.

Your ranking

_____ Fresh white fish fillet (e.g. hake, cod, whitefish) from capture fisheries (1)

_____ Salmon fillet from aquaculture (2)

_____ Beef steak (3)

Page Break

Display This Question:

If Q10 = **Tradition** [Your ranking]

Q18 Järjestä kolme tuotetta niiden perinteenmukaisuuden mukaisesti kaikkein perinteisimmästä vähiten perinteiseen. Siirrä tuotteet tärkeysjärjestykseen oikealle.

Sinun tärkeysjärjestys

_____ Tuore vaalea pyydetty kalafile (esim. siika, turska) (1)

_____ Viljelty lohifile (2)

_____ Naudan fileepihvi (3)

Q18 Classez les 3 produits du premier au troisième selon l'importance de connaître l'origine du produit au moment de l'achat (en cliquant et en glissant vers la droite).

Votre classement

_____ Filet de poisson blanc de pêche (1)

_____ Saumon d'élevage (2)

_____ Bifsteck (3)

Q18 Ordene estos tres productos de más a menos compatible con los hábitos de consumo tradicional moviéndolos con el cursor al cuadro de la derecha.

Su ranking

_____ Filete fresco de pescado blanco (por ejemplo merluza o bacalao) proveniente de pesca extractiva (1)

_____ Filete de salmón proveniente de acuicultura (2)

_____ Filete de ternera (3)

Q18 Rank the three products from most to least compatible with traditional consumption patterns by sliding item to the right.

Your ranking

_____ Fresh white fish fillet (e.g. hake, cod, whitefish) from capture fisheries (1)

_____ Salmon fillet from aquaculture (2)

_____ Beef steak (3)

Page Break

Display This Question:

If Q10 = Origin [Your ranking]

Q19 Järjestä kolme tuotetta sen mukaisesti kuinka tärkeää sinulle on tietää tuotteen alkuperä ostohetkellä. Siirrä tuotteet tärkeysjärjestykseen oikealle.

Sinun tärkeysjärjestys

_____ Tuore vaalea pyydetty kalafile (esim. siika, turska) (1)

_____ Viljelty lohifile (2)

_____ Naudan fileepihvi (3)

Q19 Classez les 3 produits du plus au moins proche des modes de consommation traditionnels (en cliquant et en glissant vers la droite).

Votre classement

_____ Filet de poisson blanc de pêche (1)

_____ Saumon d'élevage (2)

_____ Bifsteck (3)

Q19 Ordene estos tres productos de primero a tercero en función de lo importante que sea para usted en la decisión de compra conocer su origen (muévelos con el cursor al cuadro de la derecha).

Su ranking

_____ Filete fresco de pescado blanco (por ejemplo merluza o bacalao) proveniente de pesca extractiva (1)

_____ Filete de salmón proveniente de acuicultura (2)

_____ Filete de ternera (3)

Q19 Rank the 3 products from the first to third according to how important is knowing the origin of product at purchase time (by clicking and sliding to the right).

Your ranking

_____ Fresh white fish fillet (e.g. hake, cod, whitefish) from capture fisheries (1)

_____ Salmon fillet from aquaculture (2)

_____ Beef steak (3)

Page Break

Display This Question:

If Q10 = Fairness [Your ranking]

Q20 Järjestä kolme tuotetta niiden reiluuden (kaikki elintarvikeketjun osapuolet hyötyvät yhtä paljon) mukaisesti reiluimmasta vähiten reiluimpaan. Siirrä tuotteet tärkeysjärjestykseen oikealle.

Sinun tärkeysjärjestys

_____ Tuore vaalea pyydetty kalafilé (esim. siika, turska) (1)

_____ Viljelty lohifilé (2)

_____ Naudan fileepihvi (3)

Q20 Classez les 3 produits du plus au moins équitable (mesure dans laquelle toutes les parties impliquées dans la production de l'aliment en profitent équitablement) (en cliquant et en glissant vers la droite)

Votre classement

_____ Filet de poisson blanc de pêche (1)

_____ Saumon d'élevage (2)

_____ Bifsteck (3)

Q20 Ordene estos tres productos de más a menos ligado al comercio justo atural (en la medida en que todas las partes involucradas en la cadena de producción se benefician equitativamente) moviéndolos con el cursor al cuadro de la derecha.

Su ranking

_____ Filete fresco de pescado blanco (por ejemplo merluza o bacalao) proveniente de pesca extractiva (1)

_____ Filete de salmón proveniente de acuicultura (2)

_____ Filete de ternera (3)

Q20 Rank the three products from most to least fair (extent to which all parties involved in the production of the food equally benefit) by sliding item to the right.

Your ranking

_____ Fresh white fish fillet (e.g. hake, cod, whitefish) from capture fisheries (1)

_____ Salmon fillet from aquaculture (2)

_____ Beef steak (3)

Page Break

Display This Question:

If Q10 = **Appearance** [Your ranking]

Q21 Järjestä kolme tuotetta niiden houkuttelevuuden mukaisesti (ulkomuoto) houkuttelevammasta vähiten houkuttelevimpaan. Siirrä tuotteet tärkeysjärjestykseen oikealle.

Sinun tärkeysjärjestys

_____ Tuore vaalea pyydetty kalafile (esim. siika, turska) (1)

_____ Viljelty lohifile (2)

_____ Naudan fileepihvi (3)

Q21 Classez les 3 produits du plus au moins attrayant en termes d'apparence (en cliquant et en glissant vers la droite).

Votre classement

_____ Filet de poisson blanc de pêche (1)

_____ Saumon d'élevage (2)

_____ Bifsteck (3)

Q21 Ordene estos tres productos de más a menos atractivo (en términos de apariencia, aspecto) moviéndolos con el cursor al cuadro de la derecha.

Su ranking

_____ Filete fresco de pescado blanco (por ejemplo merluza o bacalao) proveniente de pesca extractiva (1)

_____ Filete de salmón proveniente de acuicultura (2)

_____ Filete de ternera (3)

Q21 Rank the three products from most to least appealing (in terms of appearance) by sliding item to the right.

Your ranking

_____ Fresh white fish fillet (e.g. hake, cod, whitefish) from capture fisheries (1)

_____ Salmon fillet from aquaculture (2)

_____ Beef steak (3)

Page Break

Display This Question:

If Q10 = **Animal welfare** [Your ranking]

Q22 Järjestä kolme tuotetta eläinten hyvinvoinnin suhteen parhaiten eläinten hyvinvointia tukevasta vähiten eläinten hyvinvointia tukevaan. Siirrä tuotteet tärkeysjärjestykseen oikealle.

Sinun tärkeysjärjestys

_____ Tuore vaalea pyydetty kalafile (esim. siika, turska) (1)

_____ Viljelty lohifile (2)

_____ Naudan fileepihvi (3)

Q22 Classez les 3 produits du plus au moins respectueux du bien-être animal (en cliquant et en glissant vers la droite).

Votre classement

_____ Filet de poisson blanc de pêche (1)

_____ Saumon d'élevage (2)

_____ Bifsteck (3)

Q22 Ordene estos tres productos de más a menos respetuoso con el bienestar animal moviéndolos con el cursor al cuadro de la derecha.

Su ranking

_____ Filete fresco de pescado blanco (por ejemplo merluza o bacalao) proveniente de pesca extractiva (1)

_____ Filete de salmón proveniente de acuicultura (2)

_____ Filete de ternera (3)

Q22 Rank the three products from most to least animal friendly by sliding item to the right.

Your ranking

_____ Fresh white fish fillet (e.g. hake, cod, whitefish) from capture fisheries (1)

_____ Salmon fillet from aquaculture (2)

_____ Beef steak (3)

Page Break

Q23 Ostaessasi kalaa kiinnitätkö huomiota onko kala pyydetty vai viljelty ?

- Kyllä, koska se on valinnassa tärkeää (1)
- Kyllä, mutta se ei ole tärkeää valinnassa (2)
- Ei, en välitä (3)
- Ei, en tiedä onko se pyydetty vai viljelty (4)
- Ei mielipidettä (5)

Q23 Quand vous achetez du poisson, est-ce que vous regardez s'il provient de la pêche ou de l'aquaculture ?

- Oui, car c'est important dans mon choix (1)
- Oui, mais cela ne joue pas sur mon choix (2)
- Non, car ce n'est pas important pour moi (3)
- Non, je ne sais pas s'il est issu de pêche ou d'aquaculture (4)
- Sans opinion (5)

Q23 Cuando compra pescado, ¿tiene en cuenta si proviene de pesca extractiva o de acuicultura?

- Si, porque es muy importante en mi elección (1)
- Si, pero no es importante en mi elección (2)
- No, no le doy importancia (3)
- No, no se si es de pesca o de crianza (4)
- No opino (5)

Q23 When buying fish, do you pay attention whether the fish comes from capture fisheries or from aquaculture ?

- Yes, because it is important in my choice (1)
- Yes, but it is not important in my choice (2)
- No, as I don't care (3)
- No, I don't know if it is captured or farmed (4)
- I have no opinion (5)

Page Break

Q24 Maksuhalukkuus Sinun maksuhalukkuutesi on suurin rahasumma, jonka olet valmis maksamaan tuotteesta. Se on korkein hinta, jonka ylimenevällä hinnalla et olisi valmis ostamaan sitä. Seuraavissa kysymyksissä kysymme maksuhalukkuuttasi eri tuotteista. Sinun tehtävänä on määrittää suurin mahdollinen rahamäärä, jonka olisit valmis maksamaan näistä tuotteista tällä hetkellä.

Q24 Votre consentement à payer Votre consentement à payer est le montant maximum que vous êtes prêt à payer pour un produit. Il s'agit du prix limite au-delà duquel vous ne l'achèteriez pas. Dans les questions suivantes, nous vous interrogerons sur votre consentement à payer pour différents produits. Votre tâche consiste à trouver le prix maximum pour lequel vous accepteriez d'acheter ces produits aujourd'hui.

Q24 Su disposición a pagar Su disposición a pagar es la cantidad máxima que está dispuesto a pagar por un producto. Es el precio límite por encima del cual no lo compraría. En las siguientes cuestiones, se le pregunta sobre su disposición a pagar por una serie de diferentes productos. Debe indicar el precio máximo por el que estaría dispuesto a comprarlos en este momento.

Q24 Your willingness to pay

Your willingness to pay is the maximum amount you are willing to pay for a product. It is the limit price above which you would not buy it.

In the following questions, we will ask you about your willingness to pay for different products. Your task is to find the maximum price for which you would be willing to buy these products at the present time.

Page Break

Q25 Mikä on suurin rahamäärä, jonka olisit halukas maksamaan yhdestä kilogrammasta seuraavia tuotteita? Jos maksuhalukkuutesi on nolla, siirrä osoitin vasemmalle.

Q25 Quel prix maximum accepteriez-vous de payer pour les produits suivants?

Si votre consentement à payer est nul, cliquez sur le slider en le laissant au minimum à gauche.

Q25 ¿Cuál es el máximo precio que estaría dispuesto a pagar por un kilogramo de filetes de pescado blanco proveniente de pesca extractiva? Si su disposición a pagar es cero, coloque el marcador en el extremo izquierdo.

Q25 What is the maximum amount you are willing to pay for one kilogram of the following products? If your willingness to pay is zero, click the slider and leave it to the far left.

0 40

One kilogram of white fish fillet (from capture fisheries) ()	
One kilogram of salmon fillet (from aquaculture) ()	
One kilogram of beef steak ()	

Page Break

Q26 Mikä on mielipiteesi yleisesti ottaen kalanviljelystä?

- Enimmäkseen positiivinen (1)
- Neutraali (2)
- Enimmäkseen negatiivinen (3)
- Ei mielipidettä (4)

Q26 Quel est votre avis général sur la pisciculture ?

- Plutôt positif (1)
- Neutre (2)
- Plutôt négatif (3)
- Sans opinion (4)

Q26 ¿Cuál es su opinión general respecto al pescado de crianza?

- Mayoritariamente positiva (1)
- Neutra (2)
- Mayoritariamente negativa (3)
- No opino (4)

Q26 What is your general opinion about fish farming ?

- Mostly positive (1)
 - Neutral (2)
 - Mostly negative (3)
 - No opinion (4)
-

Q27 Selitä lyhyesti syy (kirjoita muutamalla sanalla tai ilmaisulla, ei lauseita):

(1) (1) _____

(2) (2) _____

(3) (3) _____

Q27

Veillez expliquer pourquoi (utilisez des mots ou des expressions plutôt que des phrases)

(1) (1) _____

(2) (2) _____

(3) (3) _____

Q27 Por favor, explica sus razones (escriba algunas palabras o expresiones, no frases largas):

(1) (1) _____

(2) (2) _____

(3) (3) _____

Q27 Please explicit your reasons (write some words or expressions, not sentences):

(1) (1) _____

(2) (2) _____

(3) (3) _____

Page Break

Q28 Mikä on mielipiteesi yleisesti ottaen nautakarjan kasvatuksesta?

- Enimmäkseen positiivinen (1)
- Neutraali (2)
- Enimmäkseen negatiivinen (3)
- Ei mielipidettä (4)

Q28 **Quel est votre avis général sur l'élevage bovin ?**

- Plutôt positif (1)
- Neutre (2)
- Plutôt négatif (3)
- Sans opinion (4)

Q28 **¿Cuál es su opinión general respecto a la producción de ganado vacuno?**

- Mayoritariamente positiva (1)
- Neutra (2)
- Mayoritariamente negativa (3)
- No opino (4)

Q28 **What is your general opinion about cattle farming ?**

- Mostly positive (1)
 - Neutral (2)
 - Mostly negative (3)
 - No opinion (4)
-

Q29 Selitä lyhyesti syy (kirjoita muutamalla sanalla tai ilmaisulla, ei lauseita):

(1) (1) _____

(2) (2) _____

(3) (3) _____

Q29 Veuillez expliquer pourquoi (utilisez svp des mots ou des expressions plutôt que des phrases):

(1) (1) _____

(2) (2) _____

(3) (3) _____

Q29 Por favor, explique sus razones (escriba algunas palabras o expresiones, no frases largas):

(1) (1) _____

(2) (2) _____

(3) (3) _____

Q29 Please explicit your reasons (write some words or expressions, not sentences):

(1) (1) _____

(2) (2) _____

(3) (3) _____

Page Break

Q30 Kuinka mielestäsi viljeltyjä lohia ruokitaan Euroopassa ? Viljeltyjä lohia ruokitaan...

	usein (1)	joskus (2)	ei koskaan (3)	en osaa sanoa (4)
... pienikokoisilla villikaljoilla (1)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... kalanrehulla (2)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... eläinrehuilla (3)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... kasvipohjaisilla ainesosilla (4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... sekoituksella erilaisia ainesosia (5)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Q30 Comment sont nourris les saumons en élevage ? Les saumons en élevage sont nourris...

	toujours (1)	parfois (2)	jamais (3)	je ne sais pas (4)
... avec des petits poissons de pêche (1)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... avec des farines de poisson (2)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... avec des farines animales (3)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... avec des ingrédients végétaux (4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... avec un mélange d'ingrédients (5)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Q30 ¿Cómo se alimenta a los salmones de crianza?
alimentan...

Los salmones de crianza se

	siempre (1)	ocasionalmente (2)	nunca (3)	no lo sé (4)
... con peces pequeños (1)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... con harinas de pescado (2)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... con harinas animales (3)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... con ingredientes vegetales (4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... con una mezcla de varios ingredientes (5)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Q30 How do you think that farmed salmon in Europe are fed ?

Farmed salmon are fed...

	always (1)	occasionally (2)	never (3)	I don't know (4)
... with little wild fish (1)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... with fish meals (2)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... with animal meals (3)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... with plant ingredients (4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... with a mix of different ingredients (5)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Q31 Kuinka mielestäsi viljeltyjä lohia hoidetaan Euroopassa ?

Viljeltyjä lohia hoidetaan

...

	aina (1)	joskus (2)	ei koskaan (3)	en osaa sanoa (4)
... noudattaen korkeaa hygieniää (tautien estäminen, desinfiointi...) (1)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... rokottamalla (2)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... loistorjunnalla (3)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... antibiooteilla bakteereja vastaan (4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... muilla lääkeaineilla (5)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... 'puhdistajakaloilla' jotka rajoittavat ulkoloisten lisääntymistä (biologinen torjunta) (6)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... luontaisilla aineilla (7)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Q31 Comment sont soignés les saumons ? Les saumons en élevage sont soignés ...

	toujours (1)	parfois (2)	jamais (3)	je ne sais pas (4)
... avec des pratiques sanitaires élevées (barrières sanitaires, désinfections des équipements, etc) (1)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... avec des vaccins (2)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... avec des anti-parasitaires (3)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... avec des antibiotiques contre les infections bactériennes (4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... avec d'autres médicaments (5)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... avec des poissons nettoyeurs pour limiter les parasites externes (lutte biologique) (6)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... avec des substances naturelles (7)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Q31 ¿Cómo se garantiza la salud de los salmones de crianza?

Los salmones de crianza se protegen...

	siempre (1)	ocasionalmente (2)	nunca (3)	no lo sé (4)
... mediante prácticas sanitarias (barreras sanitarias, desinfección...) (1)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... mediante vacunas (2)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... mediante antiparasitarios (3)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... mediante antibióticos contra las bacterias (4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... con otros medicamentos (5)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... mediante otros peces limpiadores que limitan los parásitos externos (control biológico) (6)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... con sustancias naturales (7)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Q31 How do you think that farmed salmon in Europe are cared ?
cared...

Farmed salmon are

	always (1)	occasionally (2)	never (3)	I don't know (4)
... with high sanitary practices (sanitary barriers, disinfection of equipments, ...) (1)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... with vaccines (2)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... with anti-parasites (3)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... with antibiotics against bacterial infections (4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... with other medicines (5)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... with cleaner fish to limit external parasites (biological control) (6)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... with natural substances (7)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Q32 Kuinka viljeltyjä lohia kasvatetaan (jalostetaan ja valikoidaan) Euroopassa ?

	aina (1)	joskus (2)	ei koskaan (3)	en osaa sanoa (4)
Koiraat ja naaraat pariutuvat luontaisesti (1)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Maiti ja mäti kerätään ja sekoitetaan (2)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Vanhemmat valitaan perustuen hyvään kasvukykyyn (3)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Vanhemmat valitaan perustuen hyvään tautien vastustuskykyyn (4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Läheisten sukujen pariutumista vältetään sisäsiittoisuuden ehkäisemiseksi (5)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Q32 Comment fait-on la reproduction et la sélection des saumons en élevage?

	toujours (1)	parfois (2)	jamais (3)	je ne sais pas (4)
Les mâles et les femelles se reproduisent naturellement (1)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Les ovules et le sperme sont collectés puis mélangés (2)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Les parents sont sélectionnés sur leurs capacités de bonne croissance (3)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Les parents sont sélectionnés sur leur capacité à résister aux maladies (4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
On empêche l'accouplement entre individus de la même famille pour éviter la consanguinité (5)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Q32 ¿Cómo se reproducen y seleccionan los samones de crianza?

	siempre (1)	ocasionalmente (2)	nunca (3)	no lo sé (4)
De forma natural manteniendo juntos machos y hembras (1)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Recogiendo y mezclando óvulos y esperma (2)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Se seleccionan los reproductores con mayor crecimiento (3)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Se seleccionan los reproductores más resistentes a las enfermedades (4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Se evita apareamiento entre familiares para prevenir la endogamia (5)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Q32 How do you think that farmed salmon are bred (reproduced and selected) in Europe ?

	always (1)	occasionally (2)	never (3)	I don't know (4)
Males and females mate naturally (1)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ova and sperm are collected and mixed (2)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Parents are selected on ability to grow well (3)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Parents are selected on ability to resist to main diseases (4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mating of close relatives is avoided to prevent inbreeding (5)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Page Break

Q33 Kuinka lohenviljelyä verkkoaltaissa säädellään laissa ?

	Kyllä, täysin (1)	Kyllä, mutta ei riittävästi (2)	Ei (3)	En osaa sanoa (4)
Kansallinen lainsäädäntö säätelee lohenviljelyä (1)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Lainsäädäntö rajoittaa ympäristövaikutuksia ekosysteemin kestäväälle tasolle (2)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Lainsäädäntö koskee vain ympäristövaikutuksia (3)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Lainsäädäntö koskee ympäristövaikutuksia, rehustusta ja lääkkeitä (4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Lainsäädännön toimeenpanoa valvovat julkiset viranomaiset (5)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Q33 Comment l'élevage du saumon est-il encadré ?

	Oui, complètement (1)	Oui, mais pas suffisamment (2)	Non (3)	Je ne sais pas (4)
La loi du pays comprend des réglementations sur l'élevage du saumon (1)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
La réglementation limite l'impact environnemental à un niveau acceptable par l'écosystème (2)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
La réglementation concerne seulement l'impact environnemental (3)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
La réglementation concerne l'impact environnemental, l'alimentation, les médicaments (4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Le respect de la réglementation est contrôlé par des organismes publics (5)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Q33 ¿Qué opina sobre la normativa que regula la cría de salmones en viveros flotantes?

	Si, por completo (1)	Si pero de manera insuficiente (2)	No (3)	No lo sé (4)
La legislación nacional regula la cría del salmón (1)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
limitanLa normativa limita el impacto ambiental al nivel aceptable para el ecosistema (2)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
La normativa regula sólo el impacto ambiental (3)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Las normativa regula el impacto ambiental, la alimentación y el uso de medicamentos (4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
La implementación de las normas está controlada por entidades públicas (5)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Q33 How salmon farming in netpens is governed by rules ?

	Yes, completely (1)	Yes but insufficiently (2)	No (3)	I don't know (4)
The national law provides regulations for salmon farming (1)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
The regulations limit the environmental impact to a level acceptable for ecosystems (2)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
The regulations concern environmental impact only (3)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
The regulations concern environmental impact, feed, drugs (4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
The implementation of regulations is controlled by public bodies (5)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Page Break

Q34 Kuinka hyvin ajattelet tuntevasi kalanviljelyä ?

- Erittäin hyvin (1)
- Hyvin (2)
- Hiukan (3)
- En lainkaan (4)

Q34 Comment pensez-vous connaître l'élevage du saumon ?

- Très bien (1)
- Bien (2)
- Un peu (3)
- Pas du tout (4)

Q34 ¿Cómo considera que es su grado de conocimiento sobre la cría de peces?

- Muy bueno (1)
- Bueno (2)
- Escaso (3)
- Nulo (4)

Q34 How well do you consider that you know fish farming ?

- Very well (1)
 - Well (2)
 - A little (3)
 - Not at all (4)
-

Q35 Kuinka hyvin ajattelet tuntevasi nautakarjan kasvatusta ?

- Erittäin hyvin (1)
- Hyvin (2)
- Hiukan (3)
- En lainkaan (4)

Q35 **Comment pensez-vous connaître l'élevage bovin ?**

- Très bien (1)
- Bien (2)
- Un peu (3)
- Pas du tout (4)

Q35 **¿Cómo considera que es su grado de conocimiento sobre la cría de ganado vacuno?**

- Muy bueno (1)
- Bueno (2)
- Escaso (3)
- Nulo (4)

Q35 **How well do you consider that you know cattle farming ?**

- Very well (1)
 - Well (2)
 - A little (3)
 - Not at all (4)
-

Page Break

Q36 Mistä tietolähteistä saat tietoa kalanviljelystä ?

Valitse yksi tai useampi vaihtoehdoista

- Kalakauppiat (suullisesti tai lehtiset) (1)
- TV-raportit (2)
- Sanomalehdet & aikakauslehdet (3)
- Nettisivut virallisista lähteistä (julkinen hallinto) (4)
- Tutkimuslaitokset, tutkijat (5)
- Sosiaaliset verkostot (6)
- Kuluttajajärjestöt (7)
- Muut, täsmennä seuraavaa kysymykseen (8)
- En saa tietoa kalanviljelystä (9)

Q36 De quelles sources recevez-vous de l'information sur l'élevage des poissons ?

Cochez une ou plusieurs cases

- Poissonniers (explications orales, flyer) (1)
- Reportages TV (2)
- Journaux et magazines (3)
- Sites web de sources officielles (sites gouvernementaux) (4)
- Organismes de recherche, scientifiques (5)
- Réseaux sociaux (6)
- Associations de consommateurs (7)
- Autres, précisez svp à la question suivante (8)
- Je ne reçois pas d'information sur l'élevage des poissons (9)

Q36 ¿A partir de qué fuentes recibe información sobre la cría de peces?

Puede marcar más de una opción

- En la pescadería (de forma oral y mediante folletos) (1)
- Reportajes de televisión (2)
- Periódicos y revistas (3)
- Páginas web oficiales (organismos públicos) (4)
- Centros de investigación (5)
- Redes sociales (6)
- Asociaciones de consumidores (7)
- Otras (por favor, cítelas en la siguiente pregunta) (8)
- No recibo información sobre la cría de peces (9)

Q36 From what sources do you receive information about fish farming ?

Tick one or several boxes

- Fishmongers (oral and leaflets) (1)
- TV reports (2)
- Newspapers & magazines (3)
- Websites from official sources (governmental bodies) (4)
- Research institutes, scientists (5)
- Social networks (6)
- Consumers associations (7)
- Others, please precise in the next question (8)
- I receive no information about fish farming (9)

Display This Question:

If Q36 = Others, please precise in the next question

Q37 Mitä muita tietolähteitä, tarkenna tähän

Q37 Svp listez les autres sources d'information :

Q37 ¿Cuáles son las otras fuentes de información? Por favor, cítelas a continuación

Q37 Please list the other sources of information

Page Break

Q38 Millaisena määrittelisit yleisesti kalanviljelystä saatavan tiedon?

- Enimmäkseen positiivisena (1)
- Neutraalina (2)
- Enimmäkseen negatiivisena (3)
- Ei mielipidettä (4)

Q38 Globalement, comment pourriez-vous qualifier l'information que vous recevez sur l'élevage des poissons ?

- Plutôt positive (1)
- Neutre (2)
- Plutôt négative (3)
- Sans opinion (4)

Q38 De manera global, ¿cómo calificaría la información que recibe sobre la cría de peces?

- Mayoritariamente positiva (1)
- Neutra (2)
- Mayoritariamente negativa (3)
- No opino (4)

Q38 Globally, how would you qualify the information you receive about fish farming ?

- Mostly positive (1)
 - Neutral (2)
 - Mostly negative (3)
 - No opinion (4)
-

Q39 Kuinka määrittelisit yleisesti kalanviljelystä saatavan tiedon määrän ?

- Riittävä (1)
- Riittämätön (2)
- Ei mielipidettä (3)

Q39 Pensez-vous que l'information que vous recevez sur l'élevage des poissons est suffisante pour vous ?

- Suffisante (1)
- Insuffisante (2)
- Sans opinion (3)

Q39 De manera global, ¿cómo calificaría la información que recibe sobre la cría de peces?

- Suficiente (1)
- Insuficiente (2)
- No opino (3)

Q39 Do you think that the information you receive about fish farming is sufficient for you?

- Sufficient (1)
 - Insufficient (2)
 - No opinion (3)
-

Q40 Kuinka hyödyllisenä pidät kalanviljelystä saatavaa tietoa ?

- Erittäin hyödyllisenä (1)
- Hyödyllisenä (2)
- Jossain määrin hyödyllisenä (3)
- Ei lainkaan hyödyllistä (4)

Q40 Trouvez-vous utile de recevoir des informations sur l'élevage des poissons ?

- Très utile (1)
- Utile (2)
- Assez utile (3)
- Inutile (4)

Q40 ¿Cómo de útil consideraría recibir información sobre la cría de peces?

- Muy útil (1)
- Útil (2)
- Escasamente útil (3)
- Nada útil (4)

Q40 How useful would you consider that receiving information about fish farming would be ?

- Very useful (1)
- Useful (2)
- Slightly useful (3)
- Not useful at all (4)

Page Break

Q41 Mitä kalanviljelyyn liittyvää tietoa pitäisit hyödyllisenä ?

	Erittäin hyödyllinen (1)	Hyödyllinen (2)	Jossain määrin hyödyllinen (3)	Ei lainkaan hyödyllisenä (4)	En osaa sanoa (5)
Kalan ruokintaa ja rehua (1)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Hoitoa ja hoitokäytäntöjä (2)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Jalostusta ja valintaa (3)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Laitoksen vesihuolto (4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kalan hyvinvointia (5)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Säätelyä ja tarkastuksia (6)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Alkuperä (viljelypaikka) (7)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ravintosisältö (viljelty kala) (8)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Vaikutuksia talouteen ja työpaikkoihin (9)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Q41 Quelle information jugeriez-vous utile de recevoir sur l'élevage des poissons ?

	Très utile (1)	Utile (2)	Assez utile (3)	Inutile (4)	Je ne sais pas (5)
L'alimentation des poissons (1)	<input type="radio"/>				
Les soins et les thérapies (2)	<input type="radio"/>				
La reproduction et la sélection (3)	<input type="radio"/>				
La gestion de l'eau (4)	<input type="radio"/>				
Le bien-être des poissons (5)	<input type="radio"/>				
La réglementation et les contrôles (6)	<input type="radio"/>				
L'origine (le lieu de l'élevage) (7)	<input type="radio"/>				
La composition nutritionnelle du poisson d'élevage (8)	<input type="radio"/>				
La contribution à l'économie et à l'emploi (9)	<input type="radio"/>				

Q41 ¿Qué información sobre la cría de peces consideraría útil?

	Muy útil (1)	Útil (2)	Escasamente útil (3)	Nada útil (4)	No lo sé (5)
Características del alimento (1)	<input type="radio"/>				
Tratamientos terapéuticos (2)	<input type="radio"/>				
Procesos de reproducción y selección (3)	<input type="radio"/>				
Gestión del agua (4)	<input type="radio"/>				
Bienestar animal (5)	<input type="radio"/>				
Legislación y controles al sector (6)	<input type="radio"/>				
Origen (lugar de crianza) (7)	<input type="radio"/>				
Valor nutricional de los peces de crianza (8)	<input type="radio"/>				
Contribución a la economía y la ocupación laboral (9)	<input type="radio"/>				

Q41 What information about fish farming would you consider useful ?

	Very useful (1)	Useful (2)	Slightly useful (3)	Not useful at all (4)	I don't know (5)
Fish feed (1)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Care and therapeutics (2)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Reproduction and selection (3)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Water management (4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Fish welfare (5)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Regulation and controls (6)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Origin (place of the farming) (7)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Nutritional content of farmed fish (8)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Contribution to economy and jobs (9)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Page Break

Q42 Ovatko seuraavat tahot luotettavia tietolähteitä kalanviljelystä viestittäessä ?

	Erittäin paljon samaa mieltä (1)	Samaa mieltä (2)	Eri mieltä (3)	Erittäin paljon eri mieltä (4)	En osaa sanoa (5)
Hallinto ja julkiset organisaatiot (1)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tutkimuslaitokset, tutkijat (2)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ammatilliset järjestöt (esim. Kalankasvattajien liitto, neuvontapalvelut) (3)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kalankasvattajat kalanviljelylaitoksellaan tai markkinapaikalla (4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Vähittäiskauppiat (kalakauppiat, ...) (5)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Toimittajat sanomalehdissä & aikakauslehdissä (6)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Toimittajat TV-raporteissa (7)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kuluttajajärjestöt (8)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ympäristönsuojeluun keskittyvä kansalaisjärjestö (9)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Eläinten hyvinvointiin keskittyvä kansalaisjärjestö (10)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Laatusertifioitua harjoittavat organisaatiot (11)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Q42 Quelles sont les sources d'information que vous jugez fiables pour communiquer sur l'élevage des poissons ?

	Je suis complètement d'accord (1)	Je suis d'accord (2)	Je ne suis pas d'accord (3)	Je ne suis absolument pas d'accord (4)	Je ne sais pas (5)
Le Gouvernement et les organismes publics (1)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Organismes de recherche, scientifiques (2)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Les organismes professionnels (syndicats de pisciculteurs, organismes de développement) (3)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Les pisciculteurs dans leur ferme ou sur les points de vente (4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Les détaillants (poissonniers,) (5)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Les journalistes dans les journaux et magazines (6)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Les journalistes dans des reportages télévisés (7)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Les associations de consommateurs (8)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Les associations et ONG de défense de l'environnement (9)

Les associations et ONG de défense du bien-être animal (10)

Les organismes certificateurs (11)

Q42 ¿Qué fuentes de información considera de confianza para divulgar información sobre la cría de peces?

	Totalmente de acuerdo (1)	De acuerdo (2)	En desacuerdo (3)	Totalmente en desacuerdo (4)	No lo sé (5)
El Gobierno y otras organizaciones públicas (1)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Centros de investigación (2)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Asociaciones de productores (3)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Empresas de cría de peces, ya sea en las propias instalaciones o a nivel de mercado (4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Venta minorista (pescaderías...) (5)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Información en periódicos y revistas (6)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Información mediante reportajes de televisión (7)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Asociaciones de consumidores (8)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ONGs dedicadas a la protección del medio ambiente (9)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ONGs dedicadas a la protección animal (10)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Entidades
certificadoras
(11)

Q42 Are the following sources of information are trustworthy for communicating information on fish farming ?

	I strongly agree (1)	I agree (2)	I disagree (3)	I strongly disagree (4)	I don't know (5)
Government and public organizations (1)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Research institutes, scientists (2)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Professional bodies (e.g. syndicate of fish farmers, extension services) (3)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Fish farmers in their farm or at market place (4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Retailers (fishmongers, ...) (5)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Journalists in newspapers & magazines (6)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Journalists in TV reports (7)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Consumers associations (8)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
NGO for environment protection (9)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
NGO for animal welfare protection (10)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Certification bodies (11)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Page Break

Q43 Mitkä ovat parhaimmat viestintäkanavat kalanviljelystä ?

Valitse kolme viestintäkanavaa ja järjestä ne tärkeysjärjestykseen (kaikkein merkityksellisin, toiseksi merkityksellisin, kolmanneksi merkityksellisin).

Sinun tärkeysjärjestys

-
- _____ Kalakauppioiden jakamat lehtiset (1)
 - _____ Kalakauppioiden esitejulisteet (2)
 - _____ Viljelylaitoksilla vierailu (3)
 - _____ Internet (sivut, videot) (4)
 - _____ Internet (ladattavat dokumentit) (5)
 - _____ Tieteelliset konferenssit (6)
 - _____ Sosiaalinen verkosto (7)
 - _____ Kalapakkausten tekstit (8)
 - _____ QR-koodi kalapakkauksissa (= linkki verkkosivuille, jossa tietoa kalanviljelylaitoksesta ja kalanviljelystä) (9)
 - _____ Koulutusmateriaalit koulaisille (10)

Q43 Quels sont les canaux les plus appropriés pour diffuser de l'information sur l'élevage des poissons ? Veuillez choisir les trois canaux d'information les plus appropriés et les classer par ordre (1 pour le plus approprié, 2 pour le deuxième plus approprié et 3 pour le troisième plus approprié) en faisant glisser les éléments vers la droite

Votre classement

-
- _____ Flyers (plaquettes) chez les poissonniers (1)
 - _____ Affiches chez les poissonniers (2)
 - _____ Visites de fermes (3)
 - _____ Internet (pages, videos) (4)
 - _____ Internet (documents téléchargeables) (5)
 - _____ Conférences par des scientifiques (6)
 - _____ Réseaux sociaux (7)
 - _____ Textes sur le paquet du poisson (8)
 - _____ QR codes sur l'emballage du poisson (=lien à un site web présentant de l'information sur la ferme et l'élevage) (9)

_____ Supports pédagogiques pour les enfants à l'école (10)

Q43 ¿Qué canales considera más apropiados para divulgar información sobre la cría de peces?

Puntue los tres canales de divulgación más apropiados (1 para el más apropiado, 2 para el segundo más apropiado, 3 para el tercero más apropiado) moviéndolas con el cursor al cuadro de la derecha.

Su ranking

-
- _____ Folletos disponibles en las pescaderías (1)
 - _____ Carteles colocados en las pescaderías (2)
 - _____ Visitas a las piscifactorías (3)
 - _____ Internet (paginas web, videos) (4)
 - _____ Internet (documentos para descargar) (5)
 - _____ Conferencias impartidas por científicos (6)
 - _____ Redes sociales (7)
 - _____ Información en las cajas de empaquetado del pescado (8)
 - _____ Códigos QR en las cajas de empaquetado del pescado (enlace a página web con información sobre las condiciones de crianza) (9)
 - _____ Material educativo para escolares (10)

Q43 What are the most appropriate channels for communicating information on fish farming ?

Please choose three channels of information and rank them by order (1 for the most appropriate, 2 for the second most appropriate and 3 for the third most appropriate) by sliding item to the right.

Your ranking

-
- _____ Leaflets available at fishmongers (1)
 - _____ Posters at fishmongers (2)
 - _____ Visiting farms (3)
 - _____ Internet (pages, videos) (4)
 - _____ Internet (downloadable documents) (5)
 - _____ Conferences by scientists (6)

- _____ Social networks (7)
- _____ Texts on fish packaging (8)
- _____ QR codes on fish packaging (= link to website presenting information on the farm and farming) (9)
- _____ Education materials for school pupils (10)

Page Break

Q44 Kuinka hyväksyttävänä pidät näitä kalanviljelyssä mahdollisesti toteutettavia käytäntöjä ?

	Täysin hyväksyttäviä (1)	Jonkin verran hyväksyttäviä (2)	Jonkin verran mahdoton hyväksyä (3)	Täysin mahdoton hyväksyä (4)	En osaa sanoa (5)
Rehu sisältää vain kasviaineesosia (1)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Rehu sisältää hyönteisiä (2)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Rehu sisältää hiivoja (3)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Rehu sisältää mikrolevää (4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Rehu sisältää valvottua eläinperäisiä ainesosia (5)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Rehu sisältää runsasöljyistä omega 3:sta geenimuunneluista siemenistä (6)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Rehu sisältää vain paikallisia ainesosia (7)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Viljelyn hallintaan liittyviä työkaluja, joilla parannetaan kalojen hyvinvointia (8)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kalanviljely kiertovesikasvatuksessa käyttäen biosuodattimia* (9)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Q44 Trouvez-vous acceptables les techniques émergentes suivantes pour l'élevage des poissons ?

	Tout à fait acceptable (1)	Assez acceptable (2)	Assez inacceptable (3)	Tout à fait inacceptable (4)	Je ne sais pas (5)
Des aliments contenant seulement des ingrédients végétaux (1)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Des aliments contenant des insectes (2)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Des aliments contenant des levures (3)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Des aliments contenant des micro-algues (4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Des aliments contenant des farines animales autorisées (5)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Des aliments contenant des huiles riches en Omega-3 issues de graines de plantes OGM (6)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Des aliments contenant uniquement des ingrédients d'origine locale (7)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Des aménagements permettant d'augmenter le bien-être des poissons (8)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Un élevage
avec système
de recirculation
d'eau et
biofiltres.* (9)

Q44 ¿Cómo consideraría la implantación de las siguientes prácticas emergentes en la cría de peces?

	Totalmente aceptable (1)	Ligeramente aceptable (2)	Ligeramente inaceptable (3)	Totalmente inaceptable (4)	No lo sé (5)
Alimento elaborado únicamente con ingredientes vegetales (1)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Alimento elaborado con insectos (2)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Alimento elaborado con levaduras (3)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Alimento elaborado con microalgas (4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Alimento elaborado con harinas animales autorizadas (5)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Alimento elaborado con aceites ricos en omega-3 proveniente de semillas de plantas transgénicas (6)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Alimento elaborado únicamente con ingredientes locales (7)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Protocolos de trabajo que mejoren el bienestar de los peces (8)

Desarrollar la cría en sistemas de recirculación ubicados en tierra que estén dotados con biofiltros. * (9)

Q44 How acceptable would you consider these emerging practices in fish farming ?

	Totally acceptable (1)	Weakly acceptable (2)	Weakly unacceptable (3)	Strongly unacceptable (4)	I don't know (5)
Feed containing only plant ingredients (1)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Feed containing insects (2)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Feed containing yeasts (3)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Feed containing microalgae (4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Feed containing authorized animal meals (5)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Feed containing oil rich in omega 3 from GM seeds (6)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Feed containing only local ingredients (7)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Management tools allowing a better fish welfare (8)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Farming in recirculated system with biofilters. * (9)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Q45

* Kiertovesisysteemi perustuu veden puhdistukseen. Ne säästävät vettä ja vähentävät päästöjä luonnonympäristöön vedessä tapahtuvaan verkkokasvatukseen verrattuna. Toisaalta ne vaativat kalliimpia investointeja ja enemmän energiaa toimiakseen kuin verkkoviljely vedessä.

Q45 * Les élevages avec systèmes de recirculation d'eau sont situés à terre et reposent sur la filtration de l'eau. Comparés à l'élevage en cages flottantes en mer, ils économisent de l'eau et diminuent les rejets dans l'environnement, mais ils sont plus coûteux et énergivores.

Q45 * Los sistemas de recirculación reutilizan el agua tras su filtración. Se reduce la emisión de residuos al medio ambiente, pero requieren una mayor inversión y un mayor coste energético que los viveros flotantes en el mar.

Q45 * Farms in recirculated systems are based on filtering water. Compared with farming in netpens at sea, they spare water and diminish the wastes brought to natural environment, but they require higher investment and more energy.

Page Break

Q46 Kuinka hyväksyisit seuraavat toimet kalan ominaisuuksien parantamiseksi ja sen sopeutumiseksi kalanviljelyyn ?(esimerkiksi parempi kasvu, parempi tautien vastuskyky)

	Täysin hyväksyttävää (1)	Jonkun verran hyväksyttävää (2)	Jonkin verran mahdoton hyväksyä (3)	Täysin mahdoton hyväksyä (4)	En osaa sanoa (5)
Perinteinen jalostus : vanhemmat valitaan perustuen sukutauluun (1)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Genominen valinta : vanhemmat valitaan perustuen tietoon niiden DNasta (2)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
« Räätelöinti » muokkamalla kalan DNAta (geeninsiirto tai muu geenitekniikka) (3)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Q46 Trouvez-vous acceptables les techniques émergentes suivantes pour l'élevage des poissons ? (par exemple pour une meilleure croissance, une meilleure résistance aux maladies)

	Tout à fait acceptable (1)	Assez acceptable (2)	Assez inacceptable (3)	Tout à fait inacceptable (4)	Je ne sais pas (5)
Sélection traditionnelle : les parents sont choisis sur leur pedigree (1)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sélection génomique: les parents sont choisis sur la connaissance de leur génome (2)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
"Faire du sur-mesure" en modifiant l'ADN des poissons (par transgénèse ou d'autres techniques) (3)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Q46 ¿Cómo consideraría la implantación de las siguientes técnicas para la mejora de los peces y su adaptación a las condiciones de cría? (por ejemplo un mayor crecimiento, una mayor resistencia a enfermedades)

	Totalmente aceptable (1)	Ligeramente aceptable (2)	Ligeramente inaceptable (3)	Totalmente inaceptable (4)	No lo sé (5)
Selección tradicional: los reproductores son elegidos según su pedigrí (1)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Selección genómica: los reproductores son elegidos por la información genética de su ADN (2)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Peces modificados por manipulación de su ADN (mediante transgénesis u otras técnicas) (3)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Q46 How acceptable would you consider the following techniques to improve fish and adapt it to farming ? (e.g. for better growth, for better resistance to diseases)

	Totally acceptable (1)	Weakly acceptable (2)	Weakly unacceptable (3)	Strongly unacceptable (4)	I don't know (5)
Traditional selection : parents are chosen on their pedigrees (1)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Genomic selection : parents are chosen on the knowledge of their DNAs (2)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
« Tailoring » fish by modification of their DNA (by transgenesis or other techniques) (3)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Page Break

Q47 Kuinka paljon olisit enintään valmis maksamaan seuraavista ?

Kyselyn alussa vastasit, että olisit valmis

maksamaan $\{Q25/ChoiceNumericEntryValue/2\}$ €/kg yhdestä kilogrammasta lohifilettä.

Q47 Quel prix maximum accepteriez-vous de payer pour les produits suivants ?

Au début du questionnaire, vous avez dit que vous seriez prêt à

payer $\{Q25/ChoiceNumericEntryValue/2\}$ €/kg pour 1 Kg de filet de saumon d'élevage.

Q47 ¿Cuál es el máximo precio que estaría dispuesto a pagar por un kilogramo de los siguientes productos?

Al inicio del cuestionario, usted dijo estar dispuesto a pagar

€ $\{Q25/ChoiceNumericEntryValue/2\}$ por un kilogramo de filetes de salmón.

Q47 What is the maximum amount you are willing to pay for the following items?

At the beginning of the questionnaire, you said you were willing to pay

€ $\{Q25/ChoiceNumericEntryValue/2\}$ for a kilogram farmed salmon fillet.

Q48 Kuinka paljon olisit enintään valmis maksamaan seuraavista (euroa kilogrammalta) ?

0 40

Q48 Quel prix maximum accepteriez-vous de payer pour les produits suivants ?

0 40

Q48 ¿Cuál es el máximo precio que estaría dispuesto a pagar por un kilogramo de los siguientes productos? (euros por kilogramo)

0 40

Q48 What is the maximum amount you are willing to pay for the following items (euros per kilogram)?

Page Break

Q51 Mikä parhaiten kuvaa ylintä saavuttamaasi koulutustasoa ?

- Peruskoulutus (1)
- Toisen asteen yleissivistävä lukiokoulutus (2)
- Toisen asteen ammatillinen koulutus (3)
- Yliopistotason koulutus (4)

Q51 Quel est votre niveau de formation ?

- Primaire (1)
- Secondaire (2)
- CAP ou brevet de technicien (3)
- Supérieur (4)

Q51 ¿Cuál de las siguientes opciones se corresponden con su nivel educativo?

- Estudios primarios (1)
- Estudios secundarios (2)
- Estudios de formación profesional / formación técnica (3)
- Estudios universitarios (4)

Q51 Which of the following best describes your highest education level attained ?

- Primary education (1)
 - Secondary education (2)
 - Vocational education (professional / technical education) (3)
 - University education (4)
-

Page Break

Q52 Mitkä ovat kotitaloutesi yhteenlasketut vuositulot ennen veroja ?

- alle 10 000€ (1)
- 10 001 - 20 000€ (2)
- 20 001 - 40 000€ (3)
- 40 001 - 60 000€ (4)
- 60 001 - 80 000€ (5)
- yli 80 001€ (6)
- En halua sanoa (7)

Q52 Quel est le revenu annuel avant impôts de votre foyer ?

- moins de 10 000€ (1)
- 10 001€ - 20 000€ (2)
- 20 001€ - 40 000€ (3)
- 40 001€ - 60 000€ (4)
- 60 001€ - 80 000€ (5)
- plus de 80 001€ (6)
- Je ne souhaite pas répondre (7)

Q52 ¿Cuál es el ingreso anual de su unidad familiar?

- menos de 10.000€ (1)
- entre 10.001 y 20.000€ (2)
- entre 20.001 y 40.000€ (3)
- entre 40.001 y 60.000€ (4)
- entre 60.001 y 80.000€ (5)
- más de 80.001€ (6)
- no lo especifico (7)

Q52 What is your yearly household income before tax ?

- less than €10,000 (1)
 - €10,001 - €20,000 (2)
 - €20,001 - €40,000 (3)
 - €40,001 -€60,000 (4)
 - €60,001 -€80,000 (5)
 - more than €80,001 (6)
 - I do not wish to specify (7)
-

Q53 Mitkä seuraavista kuvaavat parhaiten ruokavaliotasi ?

- Syön lihaa ja kasviksia (olen sekasyöjä) (1)
- Olen flexaja (syön pääasiassa kasviksia ja myös lihaa ja kalaa pieniä määriä) (2)
- Olen kasvissyöjä, mutta syön myös kalaa (3)
- Olen tiukasti kasvisyöjä (4)
- Olen vegaani (5)
- En halua sanoa (6)

Q53 Dans les expressions ci-dessous, quelle est celle qui dépeint le mieux votre consommation alimentaire ? Choisissez tout ce qui correspond

- Je mange de la viande et des végétaux (omnivore) (1)
- Je suis flexitarien-ne (je mange de la viande et du poisson, mais moins qu'avant) (2)
- Je suis végétarien-ne mais je mange du poisson (3)
- Je suis végétarien-ne strict (4)
- Je suis végan (5)
- Je ne souhaite pas répondre (6)

Q53 ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor sus preferencias de consumo?

- Como carne y vegetales (omnívoro) (1)
- Soy flexitariano (dieta fundamentalmente vegetariana, pero ocasionalmente como carne o pescado) (2)
- Soy vegetariano, pero como pescado (3)
- Soy vegetariano estricto (4)
- Soy vegano (5)
- No lo especifico (6)

Q53 Which of the below best describes your dietary choices ?

- I eat meats and plants (omnivore) (1)
- I am flexitarian (primarily vegetarian diet but occasionally I eat meat or fish) (2)
- I am vegetarian but I also eat fish (3)
- I am strict vegetarian (4)
- I am vegan (5)
- I do not wish to specify (6)

Page Break

Q54 Kuinka monta henkilöä taloudessasi on yhteensä? (itsesi mukaanlukien)

- 1 (1)
- 2 (2)
- 3 (3)
- 4 (4)
- 5 (5)
- +6 (6)

Q54 Votre foyer comprend combien de personnes ?

- 1 (1)
- 2 (2)
- 3 (3)
- 4 (4)
- 5 (5)
- +6 (6)

Q54 ¿Cuántas personas conviven en el hogar (incluyéndole a usted)?

- 1 (1)
- 2 (2)
- 3 (3)
- 4 (4)
- 5 (5)
- +6 (6)

Q54 How many persons are there in your household (in total, including you) ?

- 1 (1)
 - 2 (2)
 - 3 (3)
 - 4 (4)
 - 5 (5)
 - +6 (6)
-

Q55 Kuinka monta alle 14-vuotiasta kotitaloudessasi on ?

- 1 (1)
- 2 (2)
- 3 (3)
- 4 (4)
- +5 (5)

Q55 Votre foyer comprend combien de personnes de moins de 14 ans ?

1 (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

+5 (5)

Q55 ¿Cuántas personas mayores de 14 años conviven en el hogar?

1 (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

+5 (5)

Q55 How many persons under 14 years old are there in your household ?

1 (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

+5 (5)

Q56 Vastaatko sinä pääasiassa kotitalouden ruokaostoksista ?

Kyllä (1)

En (2)

Yhdessä jonkun toisen kanssa (3)

Q56 Etes-vous la personne qui fait généralement les achats alimentaires ?

Oui (1)

Non (2)

Responsabilité partagée (3)

Q56 ¿Es usted la persona responsable de la compra de alimentos en su hogar?

Si (1)

No (2)

Comparto la responsabilidad (3)

Q56 Are you the person who does the main food shopping in your household ?

- Yes (1)
 - No (2)
 - Joint responsibility (3)
-

Page Break

Q57 Asutko ...?

- Mantereella kaupungissa (1)
- Mantereella maaseudulla (2)
- Rannikkoalueella kaupungissa (3)
- Rannikkoalueella maaseudulla (4)

Q57 Vivez-vous dans...

- Une région continentale, en zone urbaine (1)
- Une région continentale, en zone rurale (2)
- Une région côtière, en zone urbaine (3)
- Une région côtière, en zone rurale (4)

Q57 Usted vive en...

- Ciudad de interior (1)
- Zona rural de interior (2)
- Ciudad costera (3)
- Zona rural costera (4)

Q57 Where do you live ?

- Continental region in urban area (1)
 - Continental area in rural area (2)
 - Coastal area in urban area (3)
 - Coastal area in rural area (4)
-

Q58 Mikä on työtilanteesi ?

- Kokopäiväinen (1)
- Osa-aikainen (2)
- Eläkkeellä (3)
- Opiskelija (4)
- Työtön (5)
- En halua sanoa (6)

Q58 Quel est votre situation professionnelle ?

- Travail à plein-temps (1)
- Travail à temps partiel (2)
- Retraité-e (3)
- Étudiant-e (4)
- Sans emploi (5)
- Je ne souhaite pas répondre (6)

Q58 ¿Cuál es su situación laboral?

- Trabajador a tiempo completo (1)
- Trabajador a tiempo parcial (2)
- Jubilado (3)
- Estudiante (4)
- Desempleado (5)
- No lo especifico (6)

Q58 What is your employment status ?

- Working full-time (1)
- Working part-time (2)
- Retired (3)
- Student (4)
- Unemployed (5)
- I do not wish to specify (6)

End of Block: Default Question Block
